

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444537>

УДК 34

ИНСТИТУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЕПУТАТА КАК ГАРАНТИЯ ПРАВА НАСЕЛЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Е.Ю. Голопёрова,

студент 3 курса, напр. «Юриспруденция»,

ВСФ ФГБОУ ВО «РГУП»,

г. Иркутск

E-mail: mati.rezaeva@mail.ru

Аннотация: Осуществляя свою непосредственную деятельность, депутаты муниципального образования реализуют волеизъявление граждан, за что указанные лица несут ответственность. В данной статье рассмотрены пробелы в законодательстве в отношении ответственности депутатов муниципального образования.

Ключевые слова: законодательство, депутаты, ответственность, граждане

INSTITUTE OF DEPUTY RESPONSIBILITY AS A GUARANTEE OF THE POPULATION'S RIGHT TO EXERCISE LOCAL GOVERNMENT

E.Yu. Golopyorova,

3rd year student, ex. "Jurisprudence",

VSF FSBEI VO "RGUP",

Irkutsk

E-mail: mati.rezaeva@mail.ru

Abstract: Carrying out their direct activities, the deputies of the municipality implement the will of citizens, for which these persons are responsible. This article examines the gaps in the legislation regarding the responsibility of the deputies of the municipality.

Keywords: legislation, deputies, responsibility, citizens

В соответствии с Конституцией, Российская Федерация является демократическим государством. Основной закон прямо предусматривает, что народ является единственным источником власти, и осуществляет ее

непосредственно, либо через органы местного самоуправления. Таким образом, представители и сами органы местного самоуправления являются в какой-то мере доверенными лицами местного населения, принимающие в соответствии с наделенной компетенцией решения от лица населения [1-6].

Местное самоуправление осуществляется гражданами органы местного самоуправления, в том числе и выборные. Выбирая представителей власти, местное население выражает свое доверие конкретным лицам. Депутаты – выборные лица, осуществляя свои полномочия, должны действовать исключительно в интересах местного населения, ориентиром их деятельности должно быть благосостояние народа. За этим законодательно предусмотрена ответственность депутатов и других представителей органов местного самоуправления перед населением. Наличие ответственности указанных лиц является гарантией права населения на местное самоуправление.

В норме, закрепляющей ответственность депутатов, предусмотрен отзыв депутата в случаях, предусмотренных уставом муниципального образования. То есть, отзыв депутата является формой ответственности. Практически – отзыв депутата является следствием нарушения нормативных фактов, а фактически – это утрата доверия населения выборному лицу.

В силу того, что случаи отзыва депутата определяются уставом муниципального образования, не всегда эту процедуру можно совершить. В некоторых уставах не прописана сама процедура, что является препятствием для отзыва. Однако, исходя из того, что граждане осуществляют свою власть через выборные лица, оказывают им доверие – ответственность таких лиц является гарантией права граждан на осуществление местного самоуправления.

Ответственность депутатов органов местного самоуправления является составной частью правового статуса указанных лиц, так как содержит юридическую и политическую ответственность одновременно.

Депутат выборного органа может быть привлечен к ответственности в случае выявления нарушения им Основного закона страны, федерального законодательства и муниципальных актов. Кроме прочего, поводом для привлечения депутата к ответственности может стать невыполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, деятельность, запрещенная депутату деятельность и некорректное поведение депутата.

Под некорректным поведением в данном случае понимается нарушение депутатом профессиональной этики. Нормы депутатской этики утверждаются решением органов местного самоуправления, и в основном содержат аспекты этического отношения к коллегам и профессиональной деятельности. Например, депутат Совета муниципального района «Печора»

Республики Коми может быть привлечен к ответственности за разглашение сведений, оговоренных на закрытых заседаниях Совета.

Как видно из данного перечня, отсутствует пункт, по которому депутат выборного органа муниципального образования может быть привлечен к ответственности, а именно – публичные высказывания. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», устанавливает, что депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий.

На мой взгляд, данная норма разрушает институт ответственности депутата, так как в некоторых случаях такое депутатское «мнение» оказывает влияние на решения выборных органов. Например, местная администрация решила отказаться от услуг снегоочистительных компаний, так как один из депутатов высказал мнение о том, что в этом году осадки будут минимальные, ссылаясь на свое гидрометеорологическое образование. Решением местной администрации, очистки снега не производилось. Однако, количество выпавших осадков разнилось с высказыванием депутата, порождая проблематичную ситуацию для жителей этого муниципального образования. Депутат за свое выражение мнения не понесет ответственности.

Являясь носителем доверия местного населения, депутат выборного органа местного самоуправления должен действовать в интересах граждан. Любое его действие и слово в рамках депутатской деятельности не должно навредить, не должно основываться на его личных убеждениях.

Депутат, чье мнение или высказывание является источником для важного для муниципального образования решения, должен нести ответственность.

В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. № 131-ФЗ от 6. 10. 2003г. предусмотрена ответственность депутата перед гражданами, государством и физическими и юридическими лицами.

Депутатская ответственность выражается в соответствующих санкциях. Это процессуальные санкции, отзыв, признание выборов недействительными, окончание срока действия полномочий депутата по решению законодательного органа на основе вступившего в законную силу обвинительного приговора суда или в случае совершения депутатом нарушения, которое не совместимо с занятием государственных, муниципальных должностей; окончание срока действия депутата, когда

прекращаются полномочия представительного органа, осуществляется отзыв депутата избирателями.

Пожалуй, самая жестокая ответственность выражается в отзыве депутата. Эта мера предусмотрена за совершение противоправного и виновного деяния. Однако, в некоторых случаях деяние депутата не содержит признаки правонарушения, поэтому отзыв будет, проявляем не негативной, как в первом случае, а позитивной ответственности. Совершенно справедливым является тот факт, что отзыв осуществляется не представителями правоохранительных органов, а избирателями, оказывающими то самое доверие, что также является констатацией наличия института ответственности депутата в числе гарантий права граждан на местное самоуправление.

Отзыв – это исключительная мера, применяемая при исчерпании иных средств воздействия на депутата, например как коллективное осуждение, замечание, выраженное через СМИ.

Исходя из вышесказанного, справедливо утверждать, что сегодня отзыв депутата или иного выборного должностного лица местного самоуправления, как институт ответственности перед населением работает неэффективно. В федеральное законодательство не включен перечень оснований для отзыва депутатов, а оставляет это для закрепления муниципальными образованияами в своих уставах самостоятельно устанавливать меры ответственности депутатов. Но, как уже оговаривалось ранее, в некоторых уставах не содержится сама процедура отзыва.

Так, например, группа граждан в 2006 г. инициировала процедуру отзыва главы Челябинска. В избиркоме считают, что процедура отзыва не предусмотрена законодательством: прежний областной закон об отзыве глав муниципалитетов отменен. Организаторы акции ссылаются на право отозвать мэра, предусмотренное федеральным законодательством и уставом Челябинска. Однако ответ инициативной группе граждан содержал в себе указание на то, что основаниями для отзыва являются многочисленные судебные решения, отменяющие постановления главы города по причине нарушения им устава города. Председатель Областной избирательной комиссии ссылается на то, что на сегодняшний день нет порядка, предусматривающего отзыв глав муниципальных образований. Такой порядок может быть принят только на уровне города – внесением изменений в устав Челябинска. В нынешнем же уставе возможность предусмотрена, но система отзыва не разработана.

Таким образом, необходимо закрепить основания для отзыва депутата в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6. 10. 2003 г. В числе оснований необходимо утвердить утрату доверия, отказ от

рассмотрения обращения физического или юридического лица, организации или учреждения, уклонение или неисполнение служебных полномочий и обязанностей, совершение административного правонарушения, связанного со служебной деятельностью лица.

В действующем законодательстве отсутствует закрепление термина «утрата доверия», поэтому необходимо закрепить ее нормативно. Это позволит ввести принцип разграничения ответственности органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением и ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед государством. Под доверием в данном случае должна пониматься вверяемая ответственности выборным органам за любое действие в рамках компетенции представителя власти, в то числе за высказанное мнение и позицию.

Список литературы

[1] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. (дата обращения: 11.12.2020).

[2] Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 09.11.2020). // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/. (дата обращения: 11.12.2020).

[3] Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 09.11.2020). // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/. (дата обращения: 11.12.2020).

[4] Федеральный закон от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 09.11.2020). // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/. (дата обращения: 11.12.2020).

[5] Бялкина Т.М. О системности законодательного регулирования местного самоуправления. / Т.М. Бялкина. // Журнал российского права. – 2018. № 4. 26-29 с.

[6] Стоян А. Отчет депутата перед избирателями. / А. Стоян. // Депутатский вестник. – 2019, № 3. 27-29 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993 with amendments approved during a nationwide vote on 01.07.2020). // SPS ConsultantPlus. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. (date of access: 12/11/2020).

[2] Federal Law of 06.10.2003 N 131-FZ "On the General Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian Federation" (as amended on 09.11.2020). // SPS ConsultantPlus. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/. (date of access: 12/11/2020).

[3] Federal Law of 06.10.2003 N 131-FZ "On the General Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian Federation" (as amended on 09.11.2020). // SPS ConsultantPlus. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/. (date of access: 12/11/2020).

[4] Federal Law of October 6, 1999 N 184-FZ "On General Principles of Organization of Legislative (Representative) and Executive Bodies of State Power of the Constituent Entities of the Russian Federation" (as amended on 09.11.2020). // SPS ConsultantPlus. [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/. (date of access: 12/11/2020).

[5] Byalkina T.M. On the consistency of the legislative regulation of local self-government. / T.M. Byalkina. // Journal of Russian Law. - 2018. No. 4. 26-29 p.

[6] Stoyan A. Report of the deputy to the voters. / A. Stoyan. // Deputy Bulletin. - 2019, No. 3. 27-29 p.

© Е.Ю. Голонёрова, 2020

Поступила в редакцию 8.12.2020
Принята к публикации 15.12.2020

Для цитирования:

Голопёрова Е.Ю. Институт ответственности депутата как гарантия права населения на осуществление местного самоуправления // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-2(2). С. 284-290. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>